

Communicatietraining zoekt deelnemers

Help mee aan wetenschap: werknemers, werkgevers en ondernemers gezocht om een training uit te proberen

De MULTIPLES-onderzoeksgroep van de Universiteit Gent is op zoek naar mensen die een professionele training willen uitproberen. Het onderzoek wil een nieuwe methode verkennen voor communicatietraining in bedrijven en organisaties. Deelnemers kunnen de training volgen en hun mening geven over zowel het verloop als het effect ervan.

Ervaart u uitdagingen in uw professionele communicatie?

Werknemers, werkgevers en ondernemers vormen de doelgroep. Als u op het werk omgaat met mensen uit een andere achtergrond, generatie, bevolkingsgroep, religie of cultuur en die omgang zorgt voor uitdagingen, bent u waarschijnlijk een geknipte kandidaat. We zijn op zoek naar mensen die werken in verschillende sectoren zoals lokale overheid, federale overheid, fabrieken, kantoren, onderwijs, zorgsector, vrije beroepen en internationale omgevingen. De opleiding vindt plaats in het Nederlands.

Wat levert deelname u op?

U krijgt een gratis communicatietraining van één dag. De training werkt rond een interactiemodel met negen principes. Er is ruimte voorzien in de training om te reflecteren en te werken rond de eigen praktijk. Met andere woorden, de training stimuleert om te ontdekken hoe u de principes kunt toepassen. Voor de ene zal dat op het microniveau van communicatie zijn, tussen individuen, met externe en interne contacten. Voor anderen op meso- of macroniveau, bijv. tussen teams, bedrijven en domeinen.

Het interactiemodel dat we gebruiken hebben we ontwikkeld in een studie die liep van 2020 tot 2022.

Bovendien krijgt u een samenvatting van de bevindingen van het onderzoek.

Vertrouwelijke informatie

Deelname is vrijwillig: u kunt op elk moment stoppen.

Alle informatie wordt op vertrouwelijke manier verwerkt.

Bij de rapportering van de bevindingen blijven alle deelnemers anoniem: de namen worden veranderd.

Bij de publicatie van beeldmateriaal zijn de deelnemers onherkenbaar, tenzij ze hun toestemming hebben gegeven om herkenbaar te zijn.

Wat verwachten we van u?

1. U kunt een hele dag van 8.00 tot 17.30 aanwezig zijn in Gent op een van deze vier data:

- Woensdag 7 december 2022
- Donderdag 8 december 2022
- Dinsdag 24 januari 2023
- Woensdag 25 januari 2023

2. U bent bereid om over een periode van 10 maanden vijf keer een online vragenlijst van 20 minuten in te vullen.

3. U bent bereid om eventueel geïnterviewd te worden door de onderzoeker.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?

- U bent ouder dan 18.
- U hebt werkervaring.
- U spreekt Nederlands.
- U bent beschikbaar op minstens één van de vier opleidingsdagen.

Hoe ziet de trainingsdag eruit?

Centraal staat een hele dag communicatietraining. Die dag begint en eindigt met een kleine test. Bovendien vullen de deelnemers een online vragenlijst in van 20 minuten enkele dagen voor en enkele dagen na de training. Verspreid over de volgende tien maanden vullen de deelnemers nog drie keer een online vragenlijst in. Sommige deelnemers zullen ook een uitnodiging krijgen voor één of enkele interviews.

De onderzoeker, Greet De Baets, observeert de hele training in het gezelschap van een camera en een notitieboekje. Iemand anders, een professionele trainer, geeft de training volgens een programma dat is ontstaan uit een vorige studie in dit doctoraatsonderzoek.

Wilt u eerst meer informatie?

Stuur een mail naar Greet De Baets: greet.debaets@ugent.be.

Greet is doctoraatsonderzoeker bij het MULTIPLES Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society en academisch assistent bij de Vakgroep vertalen, tolken en communicatie van de Universiteit van Gent. Prof. dr. Sofie Decock en Prof. dr. Ellen van Praet begeleiden Greet bij deze studie.

Greet De Baets
 Universiteit Gent
 Groot-Brittanniëlaan 45
 9000 GENT
 BELGIË
 + 32 474 71 48 00
greet.debaets@ugent.be

Meldt u zich alvast aan:

- Duid aan op welke data u zich beschikbaar kunt maken voor een eendaagse communicatietraining.
- Meerdere of alle data aanduiden mag.
- U zult uitgenodigd worden voor één van die dagen.

Kort na uw inschrijving krijgt u een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen die ons helpt om de groepen in te delen.

Daarna krijgt u een uitnodiging:

- voor de online vragenlijst.

- voor de eendaagse communicatietraining.

Inschrijven? †	Omschrijving †	Locatie †	Wanneer? †	Plaatsen †
<input type="checkbox"/>	Groep A	Universiteit Gent - Campus Mercator, Abdisstraat 1, 9000 Gent	07/12/2022 08:00 - 17:30	N/A
<input type="checkbox"/>	Groep B	Universiteit Gent - Campus Mercator, Abdisstraat 1, 9000 Gent	08/12/2022 08:00 - 17:30	N/A
<input type="checkbox"/>	Groep C	Universiteit Gent - Campus Mercator, Abdisstraat 1, 9000 Gent	24/01/2023 08:00 - 17:30	N/A

Inschrijven? ↕	Omschrijving ↕	Locatie ↕	Wanneer? ↕	Plaatsen ↕
<input type="checkbox"/>	Groep D	Universiteit Gent - Campus Mercator, Abdisstraat 1, 9000 Gent	25/01/2023 08:00 - 17:30	N/A

Bijkomende informatie

Ik ben ouder dan 18.

--kies/choose-- ▾

Ik weet dat ik me op elk ogenblik uit de studie mag terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing op te geven en zonder dat het op enige wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie met de onderzoeker.

--kies/choose-- ▾

Ik neem vrijwillig deel aan deze wetenschappelijke studie en geef toestemming aan de onderzoekers om mijn anoniem gemaakte gegevens te verwerken, ze te bewaren, te analyseren en erover te rapporteren.

--kies/choose-- ▾

Ik geef de toestemming om herkenbaar te zijn in gepubliceerde foto's en video-opnames.

--kies/choose-- ▾

Ik weet dat ik onherkenbaar op gepubliceerde foto's en video-opnames kan verschijnen tenzij ik de toestemming heb gegeven om herkenbaar te zijn.

--kies/choose-- ▾

Ik weet dat ik de informatie uit deze studie als vertrouwelijk moet behandelen tot de bevindingen gepubliceerd zijn.

--kies/choose-- ▾

Ik weet dat ik op aanvraag een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen (greet.debaets@ugent.be).

--kies/choose-- ▾

Ik heb de informatie gelezen en heb voldoende uitleg gekregen over de studie. Ik kreeg de gelegenheid om vragen te stellen en ik heb op al mijn vragen een bevredigend antwoord gekregen. Bovendien weet ik wie ik moet contacteren voor meer vragen of uitleg.

--kies/choose-- ▾

Inschrijven via UGent Account

Inschrijven (ik heb geen UGent account)

Terug